

Topología de Zariski y A-transformaciones

Edixo Rosales

Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia.

Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.

Recibido: 13-02-2017

Aceptado: 19-09-2017

Resumen

Este trabajo estudia la regularidad Von Neumann de anillos conmutativos con unidad, a partir de la teoría de las A-transformaciones.

Palabras clave: Regularidad Von Neumann, A-transformaciones, Topología de Zariski.

Topology of Zariski and A-transformations

Abstract

This work studies the regularity Von Neumann commutative rings with unity, from the theory of A-transformations.

Keywords: Regularity Von Neumann, A-transformations, Topology of Zariski.

Introducción

Consideremos un anillo conmutativo con identidad A , es conocido que $X = \text{Spect}(A)$, constituido por los ideales primos del anillo, forman un espacio topológico compacto, donde la familia de abiertos fundamentales, la determinan los $X_r = \{P \in X : r \notin P\}$, para cada $r \in A$. La topología τ , determinada sobre X por la familia $\{X_r\}_{r \in A}$, se le llama la topología de Zariski del espectro primo del anillo R . El espacio topológico (X, τ) generalmente no es de Hausdorff.

Un anillo conmutativo con identidad A , es regular de Von Neumann, si dado $a \in A$, existe $b \in A$, tal que $a = ab^2$. El espacio topológico $(\text{Spect}(A), \tau)$ es Hausdorff, si sólo si, A es anillo regular de Von Neumann; de allí su importancia para nosotros.

Si $f: A \rightarrow B$ es un morfismo entre anillos conmutativos con identidad, la aplicación $f^*: \text{Spect}(B) \rightarrow \text{Spect}(A)$, definidas por $f^*(P) = f^{-1}(P)$ para cada $P \in \text{Spect}(B)$ es continua. Muchas propiedades topológicas importantes tiene, de acuerdo a la naturaleza del morfismo $f: A \rightarrow B$. La referencia [1] contiene un estudio detallado y profundo sobre este tipo de aplicaciones.